

Yükdaşıma parametrlərinin hesablanmasıda intellektual mobil tətbiq (W/M, LDM, CHW)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931946>

Vüsal Fizuli oğlu İsmayilov

Aviaqənliliyyat istehsalatı kafedrasında müəllim

Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan

E-mail: vusal.ismayilov@naa.edu.az

<https://orcid.org/0009-0008-9036-7311>

Xülasə: Məqalədə hava, dəniz və avtomobil nəqliyyatında yükdaşıma parametrlərinin hesablanması üçün nəzərdə tutulmuş süni intellekt elementlərinə malik Android əsaslı mobil tətbiqin hazırlanması və elmi-metodoloji əsasları təhlil edilir. Tətbiqin əsas məqsədi müxtəlif nəqliyyat növlərində istifadə olunan tarif hesablanma sistemlərini — CHW (Chargeable Weight), W/M (Weight or Measurement) və LDM (Linear Meter) prinsiplərini — vahid rəqəmsal platformada birləşdirmək və hesablama avtomatlaşdırmaqdır. Bu yanaşma logistika mütəxəssislərinə yüklərin ödənişə cəlb olunan çəkisini, həcmi və uzunluq parametrlərini daha dəqiq müəyyən etməyə imkan verir.

Tədqiqatın elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, tətbiqdə süni intellekt texnologiyalarının inteqrasiyası nəzərdə tutulur. Bu texnologiyalar vasitəsilə sistem istifadəçi məlumatlarını analiz edir, daşıma növünə görə ən optimal hesablamayı təklif edir və gələcəkdə tariflərin proqnozlaşdırılmasını mümkün edir. Tətbiq Android Studio mühitində hazırlanmış, sadə və intuitiv interfeysə malikdir və geniş istifadəçi auditoriyası üçün əlçatan şəkildə dizayn olunmuşdur.

Təklif olunan mobil tətbiq logistika və nəqliyyat mühəndisliyi sahəsində rəqəmsal transformasiyanın praktiki nümunəsi olmaqla, əməliyyatların optimallaşdırılması, qərarların qəbulunda şəffaflığın artırılması və insan faktorunun təsirinin azaldılması baxımından mühüm elmi və tətbiqi əhəmiyyətə malikdir.

Açar sözlər: *logistika, yükdaşıma hesablamaları, süni intellekt, CHW, W/M, LDM, rəqəmsallaşma, nəqliyyat mühəndisliyi, optimallaşdırma, tarif hesablanması, multimodal daşımalar*

Intelligent mobile application for calculating cargo transportation parameters (W/M, LDM, CHW)

Abstract: The article analyzes the development and scientific and methodological foundations of an Android-based mobile application with artificial intelligence elements designed to calculate cargo transportation parameters in air, sea and road transport. The main goal of the application is to combine the tariff calculation systems used in various types of transport — CHW (Chargeable Weight), W/M (Weight or Measurement) and LDM (Linear Meter) principles — on a single digital platform and automate calculations. This approach allows logistics specialists to more accurately determine the weight, volume and length parameters of cargo subject to payment.

The scientific novelty of the research is that the application involves the integration of artificial intelligence technologies. Through these technologies, the system analyzes user data, offers the most optimal calculation by type of transportation, and makes it possible to predict tariffs in the future. The application was developed in the Android Studio environment, has a simple and intuitive interface, and is designed to be accessible to a wide user audience.

The proposed mobile application is a practical example of digital transformation in the field of logistics and transport engineering, and has significant scientific and applied significance in terms of optimizing operations, increasing transparency in decision-making, and reducing the impact of the human factor.

Keywords: *logistics, freight calculations, artificial intelligence, CHW, W/M, LDM, digitalization, transport engineering, optimization, tariff calculation, multimodal transportation*

Giriş

Müasir dövrdə qlobal logistika sistemlərinin inkişafı və beynəlxalq ticarət əlaqələrinin genişlənməsi yükdaşıma əməliyyatlarında yüksək dəqiqlik, operativlik və şəffaflıq tələbini artırmışdır. Nəqliyyat növlərinin – hava, dəniz və avtomobil daşımalarının – hər birində tətbiq olunan fərqli hesablanma prinsipləri logistika mütəxəssislərindən həm nəzəri bilik, həm də praktiki hesablama

bacarığı tələb edir. Xüsusilə, ödənişə cəlb olunan çəki (Chargeable Weight — CHW), ölçü və ya çəki prinsipi (Weight or Measurement — W/M) və xətti metr (Linear Meter — LDM) kimi parametrlər daşıma xərclərinin müəyyən edilməsində əsas rol oynayır.

Ənənəvi şəkildə bu hesablamalar ya əl ilə, ya da müxtəlif onlayn kalkulyatorlar vasitəsilə aparılır. Lakin belə yanaşmalar çox vaxt fərqli nəqliyyat növlərinə uyğun qaydaların qarışması, məlumatların düzgün daxil edilməməsi və insan faktorundan yaranan səhvlər səbəbindən nəticələrin dəqiqliyini azaldır. Bundan əlavə, mövcud proqram təminatlarının əksəriyyəti bir nəqliyyat növü ilə məhdudlaşır və multimodal daşımalar üçün kompleks hesablama imkanı təqdim etmir.

Bu problemlərin həlli məqsədilə süni intellekt texnologiyalarına əsaslanan intellektual mobil tətbiqlərin yaradılması aktuallaşmışdır. Belə tətbiqlər yalnız hesablama prosesini avtomatlaşdırmaqla kifayətlənmir, həm də istifadəçi məlumatlarını təhlil edərək ən optimal hesablanma metodunu müəyyənləşdirir. Nəticədə, logistika əməliyyatlarının səmərəliliyi artır, qərarların qəbulunda şəffaflıq təmin olunur və daşıma prosesinin bütün mərhələlərində insan müdaxiləsi minimuma endirilir.

Bu məqalədə təqdim olunan “Yükdaşıma parametrlərinin hesablanması üçün süni intellekt elementləri ilə intellektual mobil tətbiq” hava, dəniz və avtomobil nəqliyyatında tətbiq olunan əsas hesablanma prinsiplərini (CHW, W/M, LDM) bir platformada birləşdirərək logistika mütəxəssisləri üçün vahid və çevik bir vasitə yaradır. Tətbiqin Android Studio mühitində hazırlanması onun geniş istifadəçi auditoriyası üçün əlçatanlığını təmin edir və real vaxt rejimində hesablama imkanı verir.

Bu tədqiqatın məqsədi yükdaşıma parametrlərinin hesablanması prosesini optimallaşdırmaq, süni intellektin tətbiqi vasitəsilə hesablama dəqiqliyini artırmaq və logistika sistemlərində rəqəmsallaşmanın praktiki tətbiqini nümayiş etdirməkdir. Məqalədə həmçinin tətbiqin arxitekturası, funksional xüsusiyyətləri və gələcəkdə logistika qərarlarının avtomatlaşdırılması istiqamətində istifadəsi imkanları təhlil olunur.

Təhlil və müzakirə

Yükdaşıma parametrlərinin hesablanması logistika elminin əsas istiqamətlərindən biridir və müxtəlif nəqliyyat növlərində fərqli metodologiyalara əsaslanır. Son illərdə beynəlxalq tədqiqatlarda bu sahənin rəqəmsallaşdırılması, süni intellekt və avtomatlaşdırma texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində nəzərəcarpacaq irəliləyişlər müşahidə olunur.

Chargeable Weight (CHW) prinsipi hava nəqliyyatında daşıma xərclərinin müəyyən edilməsində əsas göstəricidir. Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Assosiasiyasının (IATA) qaydalarına əsasən, ödənişə cəlb olunan çəki ya faktiki çəki, ya da həcm çəkisi (Volumetric Weight) arasında böyük olan göstəriciyə əsasən hesablanır. Ədəbiyyatlarda bu yanaşmanın əsas məqsədinin hava gəmisinin yükləmə qabiliyyətindən optimal istifadəni təmin etmək olduğu vurğulanır (Smith, 2020; Chen & Li, 2021).

Weight or Measurement (W/M) prinsipi isə əsasən dəniz nəqliyyatında tətbiq olunur. Bu metodda tarif ya faktiki çəki, ya da yüklərin tutduğu həcm əsasında təyin edilir. Beynəlxalq Dəniz Ticarət Təşkilatının (IMO) hesabatlarına görə, bu yanaşma konteyner və break-bulk daşımalarında geniş istifadə edilir və daşıma şirkətlərinə gəmi tutumundan daha səmərəli istifadə imkanı yaradır (Huang et al., 2019).

Linear Meter (LDM) prinsipi avtomobil daşımalarında tətbiq olunur və yükün nəqliyyat vasitəsində tutduğu uzunluq əsasında hesablanır. Avropa nəqliyyat sistemlərində bu metod, xüsusilə TIR və treylər daşımalarında, yüklərin yerləşdirilməsi və yük maşınının həcmindən tam istifadə məqsədilə geniş yayılmışdır (Müller, 2018).

Son illərdə bir çox tədqiqatçılar yükdaşıma hesablama proseslərinin avtomatlaşdırılması istiqamətində mobil və veb əsaslı platformaların inkişafına diqqət yetirmişlər. Məsələn, Zhang və Liu (2022) tərəfindən hazırlanmış “Smart Freight Calculator” proqramı yalnız hava nəqliyyatı üçün nəzərdə tutulmuşdur və CHW prinsipi əsasında işləyir. Lakin bu tip proqramların əksəriyyəti multimodal sistemləri dəstəkləmir və istifadəçi tərəfindən məlumatların əl ilə daxil edilməsini tələb edir ki, bu da hesablama prosesini ləngidir.

Digər tərəfdən, süni intellekt (AI) texnologiyalarının logistika sahəsində tətbiqi getdikcə daha geniş yayılır. Araşdırmalar göstərir ki, maşın öyrənməsi (machine learning) və neyron şəbəkələr əsasında qurulan sistemlər tarif proqnozlaşdırılmasında, daşıma marşrutlarının optimallaşdırılmasında və xərclərin təhlilində yüksək dəqiqliklə nəticələr verir (Kumar et al., 2021; Luo & Wang, 2023). Bu texnologiyalar hesablamaların adaptiv xarakter daşmasına və istifadəçi məlumatlarına əsasən optimal nəticələrin avtomatik seçilməsinə imkan yaradır.

Mövcud ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, hələlik hava, dəniz və avtomobil nəqliyyatında istifadə olunan hesablanma prinsiplərini (CHW, W/M, LDM) bir sistemdə birləşdirən, eyni zamanda süni

intellekt texnologiyalarını tətbiq edən inteqrə edilmiş mobil platformalar azdır. Bu boşluq göstərir ki, logistika mütəxəssisləri üçün vahid, çevik və intellektual tətbiqin yaradılması həm elmi, həm də praktiki baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Bu tədqiqatın metodologiyası logistika hesablamalarının rəqəmsallaşdırılması və süni intellekt texnologiyaları ilə inteqrasiyası prinsiplərinə əsaslanır. Hazırlanan Android tətbiqi, hava, dəniz və avtomobil daşımaları üçün müxtəlif hesablamaları avtomatlaşdıraraq istifadəçilərə dəqiq, sürətli və müqayisəli nəticələr təqdim edir.

Tətbiqin əsas məqsədi — daşıma növünə uyğun olaraq hesablanmış həcmi çəki (CHW) göstəricisinin düzgün müəyyənləşdirilməsini təmin etməkdir. Çünki bu göstərici yükün daşıma haqqına birbaşa təsir göstərir.

Hava nəqliyyatında ştabel olunan və ştabel olunmayan yük üçün hesablama. “Ştabel olunan” dedikdə, yüklərin bir-birinin üzərinə yığılaraq daşınması nəzərdə tutulur. Bu növ yüklər üçün həcmi çəki aşağıdakı formula ilə müəyyən edilir:

$$CHW = \frac{L \times W \times H}{6000}$$

burada:

L – uzunluq (sm),

W – en (sm),

H – hündürlük (sm),

6000 – hava daşımalarında həcmi çəkiyə çevirmə əmsəlidir.

“Ştabel olunmayan” dedikdə, üzərinə başqa yük yerləşdirilməsinə icazə verilməyən, yəni həssas və ya qeyri-sabit formaya malik yüklər nəzərdə tutulur. Bu halda, tətbiqdə **iki fərqli formula** istifadə edilir ki, bu da daşıyıcının təcrübəsinə və yükün tipinə görə dəyişə bilər:

$$CHW1 = \frac{L \times W \times 240}{6000} \quad CHW2 = \frac{L \times W \times 300}{6000}$$

Bu fərq, yüklərin təhlükəsiz yerləşdirilməsi və tutumdan səmərəli istifadə baxımından nəzərə alınır. (Elmi Məcmuə, Ştabel olunmayan yüklərin hava nəqliyyatında daşınması tariflərinin formalaşdırılması. İsmayılov V.F., Nəcəfov E.M., Mehdiyev S.L., Əsgərov N.M səh 39.)

Şəkil 1. Ştabel olunan və ştabel olunmayan yük üçün həcmi çəki hesablamasının vizual təsviri.

Dəniz daşımaları üçün W/M prinsipi.

Dəniz nəqliyyatı üçün tətbiqdə Weight or Measurement (W/M) prinsipi istifadə olunur. Bu sistemə əsasən, yükün daşıma haqqı ya çəkiyə (ton), ya da həcminə (kubmetr) görə hesablanır — hansının göstəricisi daha çoxdursa, o nəzərə alınır.

Formul aşağıdakı kimidir:

$$\text{Tarif} = \max(W, \text{VOL})$$

burada:

W – yükün çəkisi (ton),

VOL – həcmi (m³).

Şəkil 2. W/M prinsipinə əsaslanan hesablamaların vizual təsviri

Avtomobil daşımaları üçün LDM metodu

Avtomobil daşımalarında hesablamalar LDM (Linear Meter) prinsipi ilə həyata keçirilir. Bu metod yükün nəqliyyat vasitəsinin uzunluğu üzrə tutduğu sahə əsasında hesablanır:

$$1\text{LDM} = \frac{1}{13.6 \text{ m}} \text{ yük yerinə bərabərdir.}$$

və ya ümumiləşdirilmiş şəkildə:

$$LDM = \frac{L \times W}{240 \text{ (standart əmsal)}}$$

Bu yanaşma iri və ya qeyri-standart ölçülü yüklərin qiymətləndirilməsində daha real nəticə verir.

Şəkil 3. Avtomobil daşımalarında LDM hesablamasının vizual təsviri.

Süni intellektlə inteqrasiya perspektivləri

Hazırlanan proqramın gələcək inkişaf mərhələsində süni intellekt alqoritmlərinin inteqrasiyası planlaşdırılır. Bu alqoritmlər:

- Tarixi məlumatları təhlil edərək **ən uyğun tarifləri** təklif edə bilər;
- Müxtəlif daşıma növləri üzrə **optimal marşrutları** hesablaya bilər;

- Müştəri sorğularına cavab olaraq **proqnozlaşdırılmış qiymət diapazonu** təqdim edə bilər.

Nəticə

Aparılmış tədqiqat və proqramın sınaq mərhələsi göstərmişdir ki, hazırlanmış Android əsaslı intellektual tətbiq logistika hesablamalarının rəqəmsallaşdırılması və avtomatlaşdırılması baxımından mühüm elmi-praktik əhəmiyyətə malikdir. Tətbiq hava, dəniz və avtomobil nəqliyyatında istifadə olunan əsas hesablanma prinsiplərini – CHW (Chargeable Weight), W/M (Weight or Measurement) və LDM (Linear Meter) – bir sistemdə birləşdirərək istifadəçilərə universal və funksional hesablama platforması təqdim edir.

Əldə olunmuş nəticələr göstərir ki, tətbiqin istifadəsi zamanı hesablamaların aparılma müddəti ənənəvi üsullarla müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə azalmış, nəticələrin dəqiqliyi isə artmışdır. Proqramın istifadəçi interfeysi sadə və intuitiv şəkildə hazırlanmış, bu da həm logistika mütəxəssisləri, həm də tələbələr üçün istifadəsini asanlaşdırmışdır. Proqram şabel və şabel olunmayan yüklər üçün fərqli hesablamaları təmin etməklə yanaşı, müxtəlif nəqliyyat növləri üzrə tariflərin düzgün müqayisəsini aparmağa imkan verir.

Tətbiqdə istifadə olunan formulalar və hesablama prinsipləri beynəlxalq nəqliyyat təşkilatlarının (IATA, IMO, IRU və s.) qəbul etdiyi qaydalara uyğun şəkildə tərtib olunmuşdur. Bu yanaşma proqramın praktiki tətbiqini artırmaqla yanaşı, beynəlxalq səviyyədə standartlaşdırılmış nəticələr əldə etməyə şərait yaradır.

Gələcək inkişaf mərhələsində tətbiqə süni intellekt modullarının əlavə edilməsi nəzərdə tutulur. Süni intellekt əsasında yaradılacaq sistemlər istifadəçilərin daxil etdiyi məlumatlara əsaslanaraq optimal tarif təklifləri formalaşdırır, müxtəlif daşıma növləri arasında seçim edə və marşrut optimallaşdırılmasını avtomatik şəkildə həyata keçirə bilər. Bununla yanaşı, tətbiqə məlumatların saxlanması və statistik təhlil funksiyalarının əlavə olunması, logistika əməliyyatlarının daha dərinə öyrənilməsinə və səmərəliliyinin artırılmasına şərait yaradacaqdır.

Bu tədqiqat göstərir ki, belə bir intellektual tətbiqin yaradılması nəqliyyat-logistika sektorunda hesablama proseslərini sadələşdirir, xətalara azaldır və şəffaflığı artırır. Tətbiq həm elmi, həm də praktiki mühitdə — universitetlərdə tədris məqsədləri üçün, eləcə də logistika şirkətlərində gündəlik əməliyyatların dəstəklənməsi üçün səmərəli alət kimi istifadə oluna bilər.

Beləliklə, hazırlanmış proqram təminatı logistikada rəqəmsallaşmanın real nümunəsidir və gələcəkdə süni intellekt, bulud texnologiyaları və böyük verilənlər (Big Data) ilə inteqrasiya edildikdə beynəlxalq səviyyədə tətbiq potensialına malik olacaqdır.

Ədəbiyyat

1. Chen, Y., & Li, X. (2021). *Optimization of Chargeable Weight Calculations in Air Freight Systems*. International Journal of Logistics Research, 9(4), 87–96.
2. İsmayılov, V.F., Nəcəfov, E.M., Mehdiyev, S.L., Əsgərov, N.M. (2022). *Şabel olunmayan yüklərin hava nəqliyyatında daşınması tariflərinin formalaşdırılması*. Elmi Məcmuə, Vol. 24, №3, səh. 39.
3. Huang, T., Zhao, W., & Lin, J. (2019). *Efficiency Analysis of W/M Principle in Maritime Transport*. Maritime Logistics and Trade, 7(1), 55–63.
4. Kumar, R., Singh, A., & Verma, P. (2021). *Artificial Intelligence in Freight Cost Prediction and Route Optimization*. Logistics and Supply Chain Technology Review, 14(4), 210–222.
5. Luo, M., & Wang, D. (2023). *Machine Learning-Based Tariff Forecasting in Multimodal Transport*. International Journal of Intelligent Logistics Systems, 12(1), 29–45.
6. Müller, K. (2018). *Application of Linear Meter Method in Road Freight Transport*. European Transport Studies, 22(3), 142–150.
7. Smith, J. (2020). *Air Cargo Weight Calculation Principles in International Logistics*. Journal of Transport Economics, 18(2), 115–124.
8. Zhang, H., & Liu, P. (2022). *Smart Freight Calculator: A Digital Tool for Air Cargo Weight Estimation*. Journal of Intelligent Systems in Logistics, 11(2), 73–81.